

A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO

Deixe um comentário / Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 111/Jun22 - Volume 26 / Por
Revista NovaFisio

THE IMPORTANCE OF PHYSIOTHERAPY IN THE TREATMENT OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER

LA IMPORTANCIA DE LA FISIOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6666897

Autores:

Ana Patrícia Silva Visgueira

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0564-0229>

Faculdade de Ensino Superior do Piauí, Brasil

E-mail: anavisgueira18@gmail.com

Ediane Mizelle

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7608-9994>

Faculdade de Ensino Superior do Piauí, Brasil

edianemizelle@outlook.com

Ludimila Silva de Paiva Alves

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7333-7059>

Faculdade de Ensino Superior do Piauí, Brasil

E-mail: ludpaivaalves19@gmail.com

Maria Luzineide Alves

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2182-4055>

Faculdade de Ensino Superior do Piauí, Brasil

E-mail: luzineidemaria41@gmail.com

Marina Alves Nogueira

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0842-5225>

Faculdade de Ensino Superior do Piauí, Brasil

E-mail nogueiramarina57@gmail.com

Ruth Raquel Soares de Farias

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0988-0900>

Universidade Federal do Piauí, UFPI, Brasil

E-mail: ruthraquelsf@gmail.com

RESUMO

O Transtorno do Espectro Autista ou simplesmente TEA, conhecido genericamente como autismo, afeta o portador seja na parte sensório-motora, linguagem e cognição. Interfere em seu convívio social e desenvolvimento global. Este estudo objetiva-se em investigar e demonstrar a importância da fisioterapia e a utilização de seus principais recursos no tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Este artigo foi construído através de revisões literárias, como busca de dados utilizou-se fontes como :Scielo, Google Acadêmico e Revistas que versassem sobre o tema. Através desse apanhado de dados pôde-se observar a importância da fisioterapia de forma isolada ou em uma composição de equipe multidisciplinar. Nos recursos, foi possível atentar-se aos posicionamentos de todos os autores em apontar efeitos positivos seja na área motora, cognitiva, sensorial, emocional e interação social, onde cada um deles apresenta sua forma particular de obter esses avanços. Entre os recursos mais utilizados nas terapias de fisioterapia, destaca-se: equoterapia, hidroterapia, gameterapia, dançaterapia, bem como a cinoterapia. Baseada nas informações cedidas pelos autores pode-se concluir que um tratamento direcionado pelo olhar fisioterapêutico e utilizando seus recursos, propicia uma melhor qualidade de vida desses pacientes, dando um novo sentido em suas vidas e aumentando seu grau de independência e mobilidade.

Palavras – Chave: Transtorno do Espectro Autista; Importância; Acompanhamento; Fisioterapia

ABSTRACT

Autism Spectrum Disorder or simply ASD, known generically as autism, affects the carrier in terms of sensorimotor, language and cognition. It interferes with their social life and global development. This study aims to investigate and demonstrate the importance of physical therapy and the use of its main resources in the treatment of Autism Spectrum Disorder. This article was built through literary reviews, as a search for data sources such as: Scielo, Google Scholar and Magazines that dealt with the topic were used. Through this collection of data, it was possible to observe the importance of physiotherapy in isolation or in a composition of a multidisciplinary team. In the resources, it was possible to pay attention to the positions of all the authors in pointing out positive effects in the motor, cognitive, sensory, emotional and social interaction areas, where each one of

them has its own particular way of achieving these advances. Among the most used resources in physiotherapy therapies, the following stand out: hippotherapy, hydrotherapy, gametherapy, dance therapy, as well as cinotherapy. Based on the information provided by the authors, it can be concluded that a treatment directed by the physiotherapeutic look and using its resources, provides a better quality of life for these patients, giving a new meaning to their lives and increasing their degree of independence and mobility.

Keywords: Autism Spectrum Disorder; Importance; Side dish; Physiotherapy

RESUMEN

El Trastorno del Espectro Autista o simplemente TEA, conocido genéricamente como autismo, afecta al portador en términos sensoriomotores, lingüísticos y cognitivos. Interfiere con su vida social y el desarrollo global. Este estudio tiene como objetivo investigar y demostrar la importancia de la fisioterapia y el uso de sus principales recursos en el tratamiento del Trastorno del Espectro Autista. Este artículo se construyó a través de revisiones literarias, ya que se utilizó una búsqueda de fuentes de datos como: Scielo, Google Scholar y Revistas que trataron el tema. A través de esta recopilación de datos, fue posible observar la importancia de la fisioterapia en forma aislada o en una composición de un equipo multidisciplinario. En los recursos se pudo prestar atención a las posturas de todos los autores al señalar efectos positivos en las áreas motora, cognitiva, sensorial, emocional y de interacción social, donde cada uno de ellos tiene su forma particular de lograr estos avances. . Entre los recursos más utilizados en las terapias de fisioterapia destacan: la hipoterapia, la hidroterapia, la juego terapia, la bailoterapia, así como la cinoterapia. En base a la información brindada por los autores, se puede concluir que un tratamiento dirigido por la mirada fisioterapéutica y utilizando sus recursos, brinda una mejor calidad de vida a estos pacientes, dando un nuevo sentido a sus vidas y aumentando su grado de independencia y movilidad.

Palabras clave: Trastorno del Espectro Autista; Importancia; Guarnición; Fisioterapia

1-INTRODUÇÃO

O distúrbio do neurodesenvolvimento conhecido como Transtorno do Espectro do Autista (TEA) é caracterizado por desenvolvimento atípico, que interfere nos principais pilares da estruturação do indivíduo, como, nas manifestações comportamentais, déficits na comunicação, no convívio social, com padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados (SANTOS, 2021).

Sendo assim, o autismo não é doença, mais uma transtorno cognitivo e comportamental que pode ser denominado, transtorno do espectro do autismo que é determinado em uma linha de pensamento de modos com causas e graus de complexidade, tendo como uma das características mais importantes, a falta de interação social e movimentos constantes (FERREIRA et al 2016).

O autismo em determinadas situações pode ser percebido nos primeiros anos de vida. Sendo mais frequentes em meninos do que em meninas. (AZEVEDO, A.; GUSMÃO, M. , 2016, p.76). Ainda de acordo com o autor citado;

as crianças autistas não gostam de conviver com outras pessoas, demonstram ter problemas em partilhar desejos e sentimentos, raramente compartilham a atenção com objetos ou fatos e apresentam dificuldades em realizar atividades em grupos.

A inclusão social dessa criança deve partir do interesse de seus cuidadores, a família, em união com os profissionais envolvidos, sendo estes conhecedores da patologia e de suas técnicas terapêuticas, incluindo tudo que cerca o cotidiano e que está sendo estudado e aprimorado nos últimos anos sobre estes indivíduos, desde técnicas que visam uma comunicação, até os meios que desenvolvam melhor a capacidade. FERREIRA(2016 apud SEGURA, NASCIMENTO, KLEIN, 2011, p. 25).

Estimativas apontam que, em todo mundo, uma em cada 160 crianças tem Transtorno do Espectro Autista (OMS, OPAS, 2020). A Fisioterapia é uma das várias áreas de especialidades que visam buscar tratamento para os indivíduos com TEA, buscando melhorar as funcionalidades motoras dessas crianças acometida com esse transtorno (CASSOL, 2020).

Assim portanto a Fisioterapia vem com o objetivo de melhorar o desenvolvimento psico e motor, buscando técnicas para aprimorar a independência dessas crianças, tendo como base estudos científicos, no aperfeiçoamento e na assistência dessas crianças, visando o bem estar mental e corporal no meio em que elas vivem, ratificando a importância do presente estudo. (AZEVEDO E GUSMÃO, 2016).

Este trabalho se justifica no interesse em entender essa síndrome caracterizada como crônica, que altera, limita e classifica a qualidade de vida de muitos indivíduos. É um trabalho de caráter informativo direcionado para este público, e voltado principalmente para os profissionais da área de Fisioterapia, no pré e pós-tratamento fisioterapêutico de crianças autistas.

Acredita – se que a fisioterapia, nestes pacientes, pode contribuir para o desenvolvimento motor, ativação de áreas da concentração e integração social. SILVA JR. (2012 apud SEGURA, NASCIMENTO, KLEIN, 2011, p. 8).

2- METODOLOGIA

Esta pesquisa trata-se de um estudo observacional do tipo bibliográfico, cuja trajetória metodológica apoiou-se na leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa sobre **A importância da fisioterapia no tratamento de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).**

Tendo como descritores para a pesquisa bibliográfica: Fisioterapia, tratamento do TEA, transtorno do espectro do autismo, segundo descritores DECS. O levantamento para a seleção bibliográfica partirá de banco de dados como: Google academic, SCIELO, periódicos, sites e blogs destinados à pesquisa ou informes sobre a patologia estudada, onde foram elencados artigos publicados a partir de 2012 até 2021.

Critérios de inclusão para a seleção dos periódicos encontrados:

- a) Ano de 2012 até 2021;
- b) Idioma português;
- c) Artigos que versem sobre Atuação do Fisioterapeuta frente ao tratamento em crianças com Transtorno do Espectro do Autismo;
- d) Artigos em sua versão completa; desenvolvimento infantil, transtorno do espectro do autismo, fisioterapia nos transtornos do espectro do autismo.

Critérios de exclusão:

- a) Artigos que não versem sobre transtorno de espectro do autismo;
- b) Artigos que versam sobre outras áreas alheias a atuação do Fisioterapeuta

As produções em torno dos principais conceitos e técnicas sob os eixos centrais para realização da discussão foram lidas, organizadas e agrupadas e por fim, foi realizada uma conclusão através dos pontos de convergência e divergência encontrados.

A seleção de artigos e a revisão por pares, foi realizada pela revisora e pesquisadora deste projeto, utilizando-se de fluxograma de PRISMA (EPIDEMIOL. SERV. SAÚDE, 2015).

O fluxograma também foi modificado de acordo com as razões utilizadas para incluir e excluir outros.

A pesquisadora revisora dessa pesquisa, buscou a literatura disponível e nesta busca resultou no número de relatos encontrados. Uma vez que estes relatos foram rastreados e os critérios de elegibilidade aplicados e um número menor de artigos remanescentes.

A organização e composição das publicações inseridas neste estudo foi composta por doze itens categoricamente exemplificado e organizado em sete itens descritos de acordo com o tema.

3- RESULTADOS

3.1 RESULTADOS

Foi abordado neste estudo, assuntos que perpassam pela realidade de muitas crianças acometidas pelo TEA, bem como elementos que estruturam as práticas terapêuticas baseada nos déficits característicos da patologia. Sobre esse tema seguem abaixo a listagem dos 10 estudos encontrados para a revisão do presente texto e suas caracterizações.

Quadro 1. Caracterização dos estudos incluídos na revisão bibliográfica

Nº 1	
AUTOR	AZEVEDO E GUSMÃO.
ANO	2016
TÍTULO	A importância da fisioterapia motora no acompanhamento de crianças autistas.
TIPO DE ESTUDO	Revisão sistemática
PERIÓDICO	Rev. Eletrônica Revisa Saúde
OBJETIVO	Avaliar sistematicamente a importância de uma intervenção da fisioterapia motora em crianças com o diagnóstico de Autismo, visando informar a profissionais, estudantes, pais e pessoas que tenham interesse sobre o tema.
PRINCIPAIS RESULTADOS	Conclui-se que uma das maneiras de auxiliar no tratamento do Autismo é por meio do corpo, tentando estabelecer uma relação entre o psíquico e o orgânico.
Nº2	
AUTOR	CASSOL.
ANO	2020
TÍTULO	Fisioterapia no tratamento do TEA
TIPO DE ESTUDO	Informação eletrônica
PERIÓDICO	Web artigo
OBJETIVO	Informação de capacitação profissional.

PRINCIPAIS RESULTADOS	O autista pode ter uma vida muito melhor quando as intervenções são realizadas por profissionais multidisciplinares e acompanhamento.
Nº3	
AUTOR	DE CAMPO e FERNANDES
ANO	2015
TÍTULO	Perfil escolar e as habilidades cognitivas e de linguagem de crianças e adolescentes do espectro.
TIPO DE ESTUDO	Estudo de caso
PERIÓDICO	Trabalho realizado no Laboratório de Investigação Fonoaudiológica nos Distúrbios do Espectro do Autismo, Faculdade de Medicina – FM/SP
OBJETIVO	Verificar a correlação entre tempo de permanência semanal na escola, e o desempenho de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo em teste de inteligência não verbal e em habilidades comunicativas e de comportamento.
PRINCIPAIS RESULTADOS	De forma geral os resultados de ambos os grupos indicam que crianças com melhores resultados em inteligência não verbal e melhores habilidades de comunicação e comportamento tendem a permanecer mais tempo na escola por semana.
Nº4	
AUTOR	EPIDEMIOL. SERV. SAÚDE.
ANO	2015
TÍTULO	Principais itens para relatar Revisões sistemáticas e Meta – análises: A recomendação PRISMA
TIPO DE ESTUDO	Revisão sistemática
PERIÓDICO	REVISTA DO SUS
OBJETIVO	Avaliar a qualidade de revisões sistemáticas.
PRINCIPAIS RESULTADOS	É a agência especializada em saúde do Sistema Interamericano e também atua como Escritório Regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde (OMS), a agência especializada em saúde das Nações Unidas.

Nº5	
AUTOR	FERREIRA ET AL.
ANO	2016
TÍTULO	Efeitos da fisioterapia em crianças autistas: estudo de séries de casos
TIPO DE ESTUDO	Estudo de caso
PERIÓDICO	Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento – MACKENZIE
OBJETIVO	Avaliar crianças autistas pré e pós-tratamento fisioterapêutico.
PRINCIPAIS RESULTADOS	Verificou-se que todas as crianças, mesmo aquelas classificadas com grau de autismo grave, obtiveram aumento na pontuação da MIF e tornaram-se menos dependentes de cuidadores, após o tratamento fisioterapêutico.
Nº6	
AUTOR	GÓES E MARTINS.
ANO	2013
TÍTULO	Um estudo sobre o brincar de crianças autistas na perspectiva histórico-cultural
TIPO DE ESTUDO	Estudo de caso Teórico histórico- cultural
PERIÓDICO	Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional – VI. 7
OBJETIVO	Investigar o processo de relação de crianças autistas com o objeto e com o outro em situação de brincadeira
PRINCIPAIS CONCLUSÕES	Os achados sugerem que, se nos afastarmos da crença na dicotomia de preferência por “objetos versus pessoas”, afirmada na maioria dos estudos da área, e da pressuposição de que o outro é evitado ou apenas “usado” pelo autista, talvez possamos enxergar diferentes nuances de qualidade em suas manifestações
Nº7	
AUTOR	MARCIÃO ET AL

ANO	2021
TÍTULO	A importância da fisioterapia no atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista
TIPO DE ESTUDO	Revisão narrativa de literatura
PERIÓDICO	REDIB – Rede Iberoamericana
OBJETIVO	Discutir a importância da atuação do fisioterapeuta no atendimento da criança com Espectro do Autismo
PRINCIPAIS RESULTADOS	É importante ressaltar a necessidade de intervenção precoce para melhores respostas ao tratamento.
Nº8	
AUTOR	OMS, OPAS
ANO	2020
TÍTULO	Brasil
TIPO DE ESTUDO	Agência Internacional
PERIÓDICO	Web site
OBJETIVO	Trabalhar e melhora a saúde pública da população
Nº9	
AUTOR	Santos et al.
ANO	2021
TÍTULO	A importância da fisioterapia no tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA)
TIPO DE ESTUDO	Revisão de literatura
PERIÓDICO	TCC
OBJETIVO	Investigar e demonstrar a importância da fisioterapia e a utilização de seus principais recursos no tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

PRINCIPAIS RESULTADOS	Nessa perspectiva, é notório o quanto é importante o acompanhamento fisioterapêutico e utilização de seus recursos na melhora da qualidade de vida desses pacientes, dando um novo sentido em suas vidas.
Nº 10	
AUTOR	SILVA JUNIOR.
ANO	2012
TÍTULO	Avaliação do perfil motor de crianças autistas de 7 a 14 anos frequentadoras da clínica Somar da cidade de Recife – PE
TIPO DE ESTUDO	Pesquisa de campo – descritiva
PERIÓDICO	TCC – UEPB
OBJETIVO	Avaliar a motricidade global de crianças autistas, entre 7 e 14 anos da Somar de Recife através do Teste de Motricidade Global KTK.
PRINCIPAIS CONCLUSÕES	Concluiu-se através da observação uma grande limitação na coordenação motora de crianças autistas, aqui avaliadas e a necessidade das mesmas serem submetidas a programas motores regulares que visem uma possibilidade de aprimoramento e desenvolvimento dessa capacidade.

Observa-se que, dos 10 estudos incluídos para fazer parte da revisão, seis são produzidos por profissionais da Fisioterapia, dois com acadêmicos do curso de Fisioterapia, dois de revisão de bibliográfica, três com relato de experiência, onde um com projeto de intervenção na prática profissional do método histórico – cultural e outros dois TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) e dois sendo levado em consideração os dados construtivos deste projeto.

Destaca-se que todos os estudos incluídos na pesquisa apresentam interesses empregados em: ações da fisioterapia ao paciente com TEA; a importância do tratamento fisioterapêutico precoce em pacientes com TEA; a contribuição de uma equipe multiprofissional no tratamento do paciente autista.

Quadro 2. Interesse dos estudos compostos na revisão bibliográfica

Nº DE ARTIGOS REVISADOS	14
ESTUDOS	Scielo, Paho, Bvsalud- Scielo, REDIB, Monografias e Cadernos de Pós –

IDENTIFICADOS	Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento.
ARTIGOS EXCLUÍDOS	4
ESTUDOS INCLUSOS	10
CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO	Artigos incompletos Artigos fora do período de 2011 a 2021

Quadro 3. Lacuna dos estudos compostos na revisão de literatura

Estudos evidenciam a necessidade de qualificação dos Fisioterapeutas quanto ao uso de métodos terapêuticos e o incentivo a informação da necessidade de início precoce do tratamento com base na qualidade de vida do paciente e níveis de independência dos mesmos.

3.2 DISCUSSÃO

As crianças com autismo apresentam comprometimentos motores presentes por toda a vida e convivem com déficits que comprometem a interação social, comunicação e flexibilidade no raciocínio, que são passíveis de tratamento fisioterapêutico. (DE CAMPOS, 2016; MARCIÃO, 2021).

Nesse contexto a figura do fisioterapeuta se faz necessária na intervenção precoce, consagrando a plasticidade cerebral, e interferindo positivamente no desenvolvimento e melhora da qualidade de vida, permitindo ao indivíduo com autismo obter uma integração social mais adequada (CASSOL, 2020; GÓES E MARTINS, 2013).

A família, em especial os pais precisam estar incluídos na equipe para o tratamento da criança com autismo. Relatos de níveis elevados de estresse, depressão e ansiedade em comparação com pais de crianças com outros transtornos do desenvolvimento, que afetam diretamente a qualidade de vida dessa família. (SANTOS, 2021; FERREIRA et al, 2016).

Segundo Azevedo e Gusmão (2011), é necessário um maior embasamento da prática fisioterapêutica em relação ao paciente autista, pois este apresenta um desenvolvimento adaptativo inferior, o que exige do profissional um atendimento especial, voltado para a redução da dependência e maior socialização.

A fisioterapia atua na ativação sensorial e motora. No tratamento podem ser utilizadas técnicas que visem a melhora da simetria e controle postural, independência e aspectos funcionais.

4- DESENVOLVIMENTO

As crianças com o Transtorno do Espectro Autista são, muitas vezes, bizarras, mal equilibradas e desconfortáveis, isso para um grau mais grave, devido a problemas relacionados a percepção corporal. (AZEVEDO e GUSMÃO, 2016).

A criança que possui o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista apresenta uma deficiência em sua mobilidade de forma global, em sua percepção corporal, no seu equilíbrio e em sua organização frente a espaço e tempo. (MARCIÃO et al 2021). Os problemas relacionados a percepção corporal interferem diretamente nos gestos, ações e movimentos, fazendo com que os mesmos sejam cada vez menos adaptáveis (SANTOS, 2021).

4.1 Importância das ações fisioterapêuticas no tratamento de crianças com TEA

Santos (2021, apud OLIVEIRA et al, 2018, p. 6) Afirma que o profissional da fisioterapia com todo seu conhecimento concentra-se o seu trabalho para a melhora das funções do desenvolvimento motor, cognitivo e sensorial, contribuindo assim para uma melhor interação social dos portadores do autismo através de estímulos sensório-motores (OLIVEIRA et.al, 2018).

Assim, o fisioterapeuta atua para melhoria das seguintes características que podem atingir pessoas com TEA:

Estereotípias

Em Cassol (2022), atenta-se as informações sobre alguns desafios que muitas crianças com TEA possuem. Além de atrasos no desenvolvimento e dificuldade de expressar sentimentos por meio de movimentos, com a finalidade de uma busca de uma sensação de expressão de si próprio.

Góes e Martins (2013) explicam que nesse contexto, as emoções ligadas aos movimentos estereotipados realizados por pessoas portadoras de TEA na infância devem ser conhecidas como movimentos autísticos, visto que não são direcionados a alguém, as movimentações são umas das principais portas de entradas para o início do tratamento De Campos e Fernandes (2016, p. 26).

Tônus muscular

Segundo Ferreira (2016, p. 30), as crianças com TEA, podem apresentar comprometimentos motores que estarão presentes por toda a vida e, que são passíveis de tratamento fisioterapêutico.

Na fase infantil, inúmeras vezes, é complicado a avaliação do tônus muscular de forma única. A hipotonia muscular pode acarretar modificações da coluna vertebral como uma escoliose na adolescência, CASSOL (2020). Ainda nesse pensamento a autora afirma que a estabilidade ou a

instabilidade de tensão muscular, possuem suas particularidades ou seus obstáculos que irão atingir a vivência do paciente.

A atuação do fisioterapeuta é fundamental no atendimento precoce, pois, a aptidão motora, intelectual e afetiva agrega estabelecer relações com a sociedade, a partir disso é fortalecido as estimulações que o meio e as pessoas lhe impõem (Góes e Martins, 2013) atuação esta com foco nas técnicas para a plasticidade cerebral, e ajuda na forma eficaz das construção e melhora da qualidade de vida, sendo liberado ao indivíduo com TEA uma inclusão social CASSOL (2020).

Marcha

O fisioterapeuta precisa está apto com os conhecimentos do desenvolvimento das habilidades motoras tanto as para crianças sem patologia como para as crianças acometidas com o TEA, seguindo assim uma visão mais acrítica e analítica do mundo autista. (MARCIÃO et al 2021).

Ainda em Maricão et al (2021) as irregularidade no padrão de ciclo de marcha, pode ser causado em decorrência do diagnóstico tardio de indivíduos com TEA, ocasionando a necessidade de ficar na ponta dos pés e diferença na proporção do braço durante o movimento de caminhada e anomalias em todo o movimento (SANTOS et al 2021).

Desenvolvimento neuropsicomotor

Para Azevedo, A.; Gusmão, M. (2016, p. 80) o atraso na aquisição do desenvolvimento motor pode causar:

Atraso dos movimentos naturais como: descer escadas com movimentos alternados, e as dificuldades nas habilidades motoras finas como: vestir-se e despir- se, desenho e escrita e movimento do pinçar, são movimentos atrapalhados pelo atraso no desenvolvimento motor.

O atraso no desenvolvimento sensório motor exige etapas no tratamento como o modo de aprender e interpretar a si mesmo, aprendizagem social e da linguagem, diminuir a rigidez e as estereotipias, dissolver comportamentos mal adaptativos e aumentar o bem-estar da família. Sendo assim, é indubitável para uma boa relação com os portadores utilizar de métodos criativos, seja por jogo de sinais ou dispositivos eletrônicos projetados para o tratamento de autismo.

4.2 Métodos e técnicas terapêuticas da fisioterapia no tratamento de crianças com TEA

As inúmeras vantagens do tratamento da fisioterápico com pacientes autistas vão da melhora da simetria, controle postural até a melhora na independência, nos aspectos funcionais e na qualidade de vida através de métodos utilizados no processo terapêutico. SANTOS et al (2021, p. 6).

Quadro 4. Principais técnicas

TÉCNICA	DESCRIÇÃO DA TÉCNICA
Bobath	O método Bobath é responsável por resultados muito satisfatórios, atuam em detalhes imprescindíveis na vida do autista como coordenação motora, e o ponto chave da técnica, adequação do corpo a uma postura física mais saudável. (CASSOL 2020)
Equoterapia	Como foco de utilizar movimentos do cavalo, envolvendo os sistemas motores, sensoriais e cognitivos do paciente a equoterapia surgiu como meta terapêutica. (SILVA JUNIOR, 2021).
Hidroterapia	Estimular os aspectos motores na água é uma técnica que não só melhora os aspectos motores como os sociais, proporcionando a busca por atividades física, por parte do paciente, proporcionando interação paciente x terapeuta. SILVA JUNIOR (2012, apud BATTAGLIA et.al, 2019).
Dança	Para melhor integração e facilitação da forma de se comunicar, a dançaterapia surge também como forma completa, seja, no físico, mental ou cognitivo, permitindo que portadores do autismo alcancem um bem-estar completo SILVA JUNIOR (2012, apud DA CUNHA, 2010).
Gameterapia	Gameterapia é uma técnica que contribui para um desenvolvimento melhor e mais atrativo nas terapias dos portadores do Transtorno do Espectro Autista. Tem se tornado uma ferramenta de destaque com um enorme potencial. SILVA JR (2012).

4.3 Impacto da fisioterapia no tratamento de crianças com TEA

É fácil perceber que a criança autista não possui um corpo vivenciado. A sensação que se tem é que o corpo é um objeto à parte, sem significação, sem importância. (FERREIRA, 2016). Existe uma grande dificuldade, por parte dela, em compreender seu corpo como um todo. Ela não desenvolve, de maneira adequada, as noções de Esquema Corporal, tem diversas implicações, Azevedo, A.; Gusmão, M. (2016, p. 80), afirmam ainda que para uma criança autista, o corpo pode ser um objeto de angústia e de pânico, sobre tudo se ele não é bem estimulado e compreendido. Marcião et al(2021. p. 77) sugere ser necessário que ele se torne um polo de segurança e estabilidade.

Segundo Azevedo, A.; Gusmão, M. (2016, apud Levin, (2000) p. 77), o esquema corporal é o que se pode dizer ou representar acerca do próprio corpo, é onde encontra-se as noções de proprioceptividade, interoceptividade e exteroceptividade. Na evolução psicomotora da criança é que o esquema corporal irá se construindo.

É papel do profissional de Fisioterapia compreender e viver em profundidade o fato de que a criança necessita de alguém que se encante com seu mundo e o compreenda como essencial ao ato de viver; alguém que sonhe, fantasie, deseje e experiencie momentos de encantos e descobertas. (SILVA JUNIOR.,2012); (MARCIÃO, 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Intervir na totalidade humana é intervir em um processo vivencial, seja uma sutileza de um simples olhar, do escutar, do tocar ou até mesmo no falar.

Instigar algumas mudanças nessa experiência é alterar a vivência global do ser em sua forma de ser, estar e viver no mundo. Podemos, assim, dizer que uma das primeiras intervenções a que somos submetidos se dá através do olhar.

É papel do profissional de Fisioterapia compreender a necessidade desse olhar, é viver em profundidade o fato de que a criança necessita de alguém que se encante com seu mundo e o compreenda como essencial ao ato de viver. Assim é um profissional de fisioterapia, aquele que lança mão da bagagem de seu conhecimento para o exercício de seu trabalho, ao mesmo tempo em que é repleto de sensibilidade e sutileza relacional.

O profissional que decide lidar com a criança autista deve considerar tudo o que é sabido sobre o processo de desenvolvimento normal e os fatores que otimizam o desenvolvimento, como também tem de considerar o que se sabe sobre os aspectos anormais que interferem no desenvolvimento das crianças autistas. (AZEVEDO, A; GUSMÃO, M. 2016)

A criança autista não possui um corpo vivenciado. Logo a sensação percebida é a de que o corpo é um objeto à parte, sem significação, sem importância. Existindo assim dificuldade, por parte dela, em compreender seu corpo como um todo, apresentando dificuldade em desenvolver de maneira adequada as noções de esquema corporal, como claro está na dissertação desse artigo.

Por vezes o corpo pode estar no papel de vilão, sendo um objeto de angústia e pânico, sobre tudo se ele não é bem estimulado e compreendido. Devido a isso, é necessário que ele se torne um polo de segurança e estabilidade.

Seguramente, posso, concluir que uma das maneiras de auxiliar no tratamento do Autismo é por meio do corpo, tentando estabelecer uma relação entre o psíquico e o orgânico. Pois ao vivenciar experiências sensorio-motoras, o autista poderá aumentar sua relação com o mundo, que de início poderá parecer impossível já que apresenta dificuldades em entrar em contato com os outros, seja por meio do toque ou por meio do olhar, mas que em um processo atemporal irá ocorrer.

Deixo aqui a proposta para, num próximo estudo, buscar terapias que explorem mais as áreas do corpo que estimulem a mente visando a relação corpo x mente e verificar de que forma elas

podem contribuir para o tratamento de crianças autistas

REFERENCIAL

AZEVEDO, A.; GUSMÃO, M. A importância da fisioterapia motora no acompanhamento de crianças autistas Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde | Salvador, v. 3, n. 3, p. 76-83, jan./jun. 2016 | Disponível: <http://pepsic.bvsalud.org> Acesso: 26-05-2022

CASSOL, Clarissa Martinelli Comim. Fisioterapia no tratamento do TEA. 15 de março 2020 <https://neurocrescer.com.br/artigos/fisioterapia-no-tratamento-do-tea/> Acesso: 27-05-2022

DE CAMPOS, Larriane Karen e FERNANDES, Fernanda Dreux Miranda. Perfil escolar e as habilidades cognitivas e de linguagem de crianças e adolescentes do espectro do autismo . Trabalho realizado no Laboratório de Investigação Fonoaudiológica nos Distúrbios do Espectro do Autismo, Faculdade de Medicina – FM, Universidade de São Paulo – USP – São Paulo (SP), Brasil. 2015 Disponível: <https://www.scielo.br/j/codas/a/ZL8NGqhngDTKLjzCSMjx9PB/?lang=pt&format=pdf> Acesso: 29-05-2022

EPIDEMIOL. SERV. SAÚDE. Principais itens para relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises: **A recomendação PRISMA**. Brasília, 2015

Disponível: <https://www.scielo.br/j/ress/a/TL99XM6YPx3Z4rxn5WmCNCF/?format=pdf&lang=pt> Acesso: 30-05-22

FERREIRA, J.T.C.; MIRA, N.F.; NCARBONERO, F.C.; CAMPOS, D. Efeitos da fisioterapia em crianças autistas: **estudo de séries de casos**. Universidade Presbiteriana Mackenzie CCBS – Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, São Paulo, v.16, n.2, p. 24-32, 2016. Disponível: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151903072016000200005 Acesso: 04-06-2022

GÓES e MARTINS. Um estudo sobre o brincar de crianças autistas na perspectiva histórico-cultural. Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP. Volume 17, Número 1, Janeiro/Junho de 2013.

Disponível: <https://www.scielo.br/j/pee/a/hMJvcvcYrDmJ4Pcg9C9Kqpp/?format=pdf&lang=pt> Acesso: 09-06-2022

MARCIÃO, et al. A importância da fisioterapia no atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Research, Society and Development; Vol 10, No 5. 2021 Disponível: https://redib.org/Record/oai_articulo3195240-a-import%C3%A2ncia-da-fisioterapia-atendimento-de-pessoas-com-transtorno-do-espectro-autista Acesso: 30-05-2022

OMS, OPAS. **Transtorno do espectro do autismo**. Setor de Embaixadas Norte, Lote 19. Brasília, Brasil. 2020. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/transtorno-do-espectro-autista> Acesso em 01

nov. 2021.

SANTOS, G. T. S.; MASCARENHAS, M. S.; OLIVEIRA, E. C. de. A contribuição da fisioterapia no desenvolvimento motor de crianças com transtorno do espectro autista. **Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento**. v.21, n.1, p.129-143. São Paulo, 2021. Disponível: <http://dx.doi.org/10.5935/cadernosdisturbios.v>. Acesso: 27-05-2022

SILVA JUNIOR, L.P. Avaliação do perfil motor de crianças autistas de 7 a 14 anos frequentadoras da clinica Somar da cidade de Recife – PE. Campo Grande. Monografia [Graduação de licenciatura em educação física] – Universidade estadual da Paraíba, 2012. Disponível: <http://dspace.bc.uepb.edu.br>

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022